

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АЛИМДЖАНОВА Нодира Абдугапаровна

Доцент кафедры «Теории и истории искусств»

Государственной академии хореографии

Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13760063>

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКСКОГО НАРОДА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы профессиональной музыкальной культуры узбекского народа, развитие жанра макома. Уделяется внимание узбекской профессиональной исполнительской культуре. В статье рассматриваются строение инструментальной и вокальной части макомов, развитие макома как музыкального жанра. В статье обращается внимание на исполнительскую культуру музыкантов и певцов, сложный путь становления профессионалами после многолетней учебы у прославленных мастеров. В данной статье рассматриваются вопросы возникновения и определения основных жанров народной музыки в музыкальной культуре древности, а также пути развития народно-профессиональной музыкальной культуры.

Ключевые слова: народ, музыкальные традиции, профессиональная музыка, устное творчество, маком, жанр, культура, исполнительство, лирика, музыкальный инструмент.

MUSIKAL HERITAGE OF THE UZBEK PEOPLE

ANNOTATION

This article discusses issues of professional musical culture of the Uzbek people, the development of the makoma genre. Attention is paid to Uzbek professional performing culture. The article discusses the structure of the instrumental and vocal parts of makoms, the development of makom as a musical genre. The article draws attention to the performing culture of musicians and singers, the difficult path of becoming professionals after many years of study with renowned masters. This article discusses the emergence and definition of the main genres of folk music in the musical culture of antiquity, as well as the ways of development of folk professional musical culture.

Key words: people, musical traditions, professional music, oral creativity, makom, genre, culture, performance, lyrics, musical instrument.

ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ МУСИҚИЙ МЕРОСИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ўзбек халқининг профессионал мусиқа маданияти, мақом жанрининг ривожланиши масалалари кўриб чиқилган. Ўзбек профессионал ижрочилик маданиятига ётибор қаратилмоқда. Мақолада инструментал тузилиши муҳокама қилинади, мақомларнинг вокал қисми, мақомнинг мусиқий жанр сифатида ривожланиши. Мақолада мусиқачилар ва кўшиқчиларнинг ижро маданияти, таниқли усталар билан кўп йиллик ўқишдан сўнг профессионал бўлишнинг қийин йўлига ётибор қаратилган. Ушбу мақолада антик давр мусиқа маданиятида халқ мусиқасининг асосий жанрларининг пайдо бўлиши ва таърифи масалалари, шунингдек, халқ касбий мусиқа маданиятини ривожлантириш йўллари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: одамлар, мусиқий анъаналар, профессионал мусиқа, оғзаки ижод, мақом, жанр, маданият, ижро, лирика, мусиқа асбоби.

Профессионализм в музыкальном искусстве узбекского народа оформился еще в первые века нашей эры и, совершенствуясь в течение столетий, достиг огромных результатов как в области исполнительской культуры, так и в области создания и развития различных по форме и мелосу видов и жанров узбекской музыки. Профессиональные музыканты не применяли нотную письменность и все сложнейшие образцы узбекской профессиональной музыки распространялись путем устной передачи.

В силу особой развитости узбекской профессиональной исполнительской культуры к певцам и инструменталистам давних времен предъявлялись особые требования. Они становились профессионалами только после многолетней учебы у прославленных мастеров. Ученик занимался с мастером в течении нескольких лет (обычно 7-10) и обучался искусству исполнительства, выучивал наизусть огромное количество музыкальных произведений с большой точностью даже в мелких деталях. Затем, выдержав экзамен перед мастерами, он становился равноправным членом корпорации профессиональных музыкантов.

«Узбекская профессиональная музыка устной традиции характеризуется большим разнообразием жанров и форм. Сюда относятся развитые по форме и мелосу песни и инструментальные мелодии сольного или ансамблевого исполнения; циклические вокальные и инструментальные пьесы, в том числе и песенно-танцевальные циклы: инструментальные мелодии и песни, связанные с представлениями кукуловодо, канатоходцев, и другие. Центральное место в узбекской профессиональной музыке устной традиции занимают макомы - циклы вокально-инструментальных пьес» [1, С.25].

Маком - среднеазиатский вокально-инструментальный жанр с широким использованием импровизации и циклической структурой произведений. Исторически является разновидностью макама, разделяется на три основные традиции: бухарский шашмаком, хорезмский маком и ферганско-ташкентский маком. Слово маком по-арабски означает место, место или положение.

В бухарском цикле шесть макомов: «Бузрук», «Рост», «Наво», «Дугох», «Сегох», «Ирок». В хорезмском цикле семь макомов, из которых только один, седьмой «Панджгох», имеет иное наименование, в отличие от перечисленных бухарских. Отдельные части макомов распространились в Ферганской долине и получив характерные локальные черты, выделились в особый цикл макомов, получивший название ферганско-ташкентского «Чормакома». Он состоит из четырех макомов: «Дугох», «Баёт», «Чоргох», «Шахноз-Гулёр».

Тематика макомов ограничивается сферой лирики. Текстами для вокальных разделов макомов служат стихотворения классиков восточной поэзии - Хафиза, Бедиаля, Навои, Джами, Муками и других. Наряду с этим в каждом цикле используются образцы народной поэзии.

Истоки возникновения макомов следует искать в древней музыкальной культуре Средней Азии. Еще до вторжения Александра Македонского народы, населявшие Среднюю Азию, в том числе и территорию современного Узбекистана, жили интенсивной культурной жизнью, и музыкальное искусство было у них в достаточной степени развито, отличалось значительным своеобразием народных музыкально-поэтических форм.

Соприкосновение с культурой народов Переднего Востока, а в дальнейшем с культурой античной Греции, китайской, индийской и, наконец, арабской культурой во многом обогатило местную культуру. Однако все эти влияния не явились решающими и определяющими. Местные музыкальные традиции в Средней Азии оказались настолько крепкими и устойчивыми, что сумели сохранить своеобразие, несмотря на неоднократное вторжение чуждых влияний. Влияние культуры завоевателей (персов, греков, впоследствии арабов) распространялось в основном среди высших слоев общества, народные же массы крепко охраняли свои старые традиции.

В музыкальной культуре древности возникли и определилось основные жанры народной музыки. Тогда же наметились пути развития народно-профессиональной музыкальной культуры. Напевы, получивших впоследствии название макомов, были известны и распространены в качестве определенных мелодических построений в древнейшую эпоху. Они представляли собой вариантное развертывание мелодии на основе первичной мелодической попевок. Певцы и инструменталисты, опираясь на подобный образец, украшали эту мелодию орнаментом, мелодически варьировали ее.

Народно-профессиональная музыка получает значительное развитие в Средней Азии в эпоху Кушанского царства (II век до н.э. - III век до н.э.). Из старинных мелодических попевок постепенно выкристаллизовываются более определенные формы музыки, которые вылились позднее к VIII-X веку в циклические произведения, получившие впоследствии наименование макомов. Таким образом, еще до арабского завоевания Средней Азии определились местные формы профессиональной музыки и системы ладов.

Основные формы народно-профессиональной музыки, получившие впоследствии арабское название макомов, достигли значительного развития еще до арабского завоевания Средней Азии благодаря искусству их исполнителей, сумевших на основе древних незыблемых канонов превратить их в крупные композиции, доведя до совершенства мастерство варьирования основного образца, сохраняя, однако, его главные закономерности. Эти музыканты обогатили ритмику произведений, которая и в настоящее время поражает слушателя бесконечным разнообразием, изысканностью и красотой.

В IX-X веках во времена Саманидов макомы исполнялись в определенное время суток на специально устроенных подмостках, возвышениях. Тексты бухарского «Шашмакома» впервые приводятся в труде поэта и музыканта XVI века Наджмуддина Каукаби. Это говорит о том, что данный цикл произведений народно-профессиональной музыки к XVI веку уже окончательно сформировался. Местом его кристаллизации следует считать Бухару - город узбекских и таджикских традиций. Бухарский цикл макомов - «Шашмаком» (шаш по-таджикски «шесть») получил самое широкое распространение и в Хиве, где был дополнен лишь инструментальной частью седьмого макома - «Панджгох».

Шашмаком, являющийся в равной степени наследием узбекского и таджикского народов, содержит шесть макомов. Каждый бухарский классический маком состоит из трех частей: инструментальной «мушкилот», вокально-инструментальной - «нарс» (основной), и заключительной, наиболее краткой части - «уфар», носящей танцевальный характер. Каждая часть макома имеет свою ритмическую формулу - усуль. В бухарский Шашмаком входят 252 мелодии.

Инструментальные разделы макомов состоят из ряда частей: тасниф, тарджи, гардун (или пешрав), мухамас и сакиль. Между этими частями могут быть и другие. Некоторые из этих частей были распространены в средние века в качестве самостоятельных форм инструментальной музыки, как, например, пешрав и тарджи. Очевидно, что инструментальные части являлись как бы вступлением к основной вокальной части макома; они допускали значительно большую свободу сочинения, давая возможность сочинителю проявить свою индивидуальность.

Второй, основной раздел макомов - вокально-инструментальный (наср) состоит из следующих разделов: вступление, талкин - вокальное соло с инструментом, один или несколько насров - больших вокальных соло в сопровождении инструментов, и уфар - танцевальное заключение макома. Между сарахбаром, талкином, насрами находятся небольшие хоровые номера - тарона (от одного до восьми), которые исполняются всеми участниками в унисон [2].

Исполнение вокальных частей узбекского макома корнями уходит в глубокую древность, что также доказывает их своеобразие и самобытность. Их антифонное исполнение (чередование солистов и хора) было присуще еще древнему культовому ритуалу зороастрийцев. Основным принципом формообразования инструментальных частей является рондообразность в сочетании с вариационным развитием.

В инструментальных частях макомов участвуют различные инструменты: тамбур, рубаб, гиджак, най, дойра. Дойра играет важную роль, давая основную ритмическую формулу (усуль), которая проходит на протяжении всей данной части. Каждая часть макома имеет свой усуль, и одноименные части разных макомов имеют одинаковые усули.

Тексты бухарского «Шашмакома» очень разнообразны: тут и классическая узбекская поэзия, начиная с X вплоть до XIX, народные стихи. Строгой канонизации определенных текстов не существует. Одна и та же часть может исполняться с различными текстами. Выбор последних зависит от исполнителя [3].

В условиях бытования макомов при дворе тексты соответственно изменялись, приспособляясь к вкусам господствующего класса. Подбирались тексты религиозного содержания, пронизанные идеями суфизма. Но макомы крепко сохраняли в своей основе связь с народным творчеством; поэтому и воздействие их на широкие массы было огромным.

Цикл бухарских макомов окончательно оформился в конце XV- начале XVI веков. Характерно, что на арабском языке стихи совершенно не использовались.

Мелодии макомов передавались изустным способом из поколения в поколение, путем заучивания с инструмента. Конечно, запомнить и исполнять эти произведения могли только высокоодаренные музыканты-профессионалы. Многие из них служили при дворе, поэтому исполнение макомов чаще всего происходило там же.

Придворной знати макомы давали возможность не только наслаждаться музыкой на приемлемые в идейном отношении тексты, но и позволяли устраивать своего рода состязания виртуозов пения, особенно в исполнении ауджей (кульминаций), а также в сочинении новых частей в том или ином макоме. Этим объясняется происхождение названий некоторых частей макомов, основанных на именах их сочинителей.

Вокальные разделы макомов всегда начинаются сарахбаром - медленной частью, играющей роль вступления. Основные части - это талкины и насры. Завершается вокальный раздел небольшим заключением (сипориш), играющим роль перехода к уфару - танцевальной части, заканчивающейся новым сипоришем заключительного характера.

Вокальные части макомов, также, как и инструментальные, имеют строго выдержанную структуру строения. Основным структурным ядром вокальных частей макома являются хона - мелодические построения, совпадающие со стихотворной строчкой текста. После хона следуют короткие припевы - бозгуи, текстами которых служат различные восклицания, междометия и др. В формообразовании макомов огромную роль играют кульминации - ауджи. Если в народной узбекской песне ауджи помогают расширению диапазона и усилению эмоционального воздействия, то в макомах они особенно развивают эту последнюю свою функцию. Огромные кульминационные построения, часто основанные на одних междометиях, переносят мелодию в высокий регистр и напряженностью звучания действуют на слушателей, вызывая восторженную реакцию.

Маком - это совершенный музыкальный жанр, имеющий глубокое содержание и возникающий на основе сложных канонов и правил. Он выражает прекрасное сочетание гармонии и мелодии, слова и движения. В основе этого национального искусства лежат философия, наука и образ. Тем самым маком позволяет слушателю глубже воспринимать мир. Музыка, это мир, который завораживает и вдохновляет. И уникальное наследие нашего народа этому пример. Магическая сила макомов даёт слушателю безграничную духовную силу, завораживает и поражает сердца людей на протяжении многих веков.

Традиционный национальный музыкальный жанр, раскрывая новые грани, набирает популярность, получает заслуженное внимание благодаря совместным усилиям талантливых исполнителей, государства и почитателей макома. Узбекистанцы гордятся великим богатым наследием предков.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. История узбекской музыки. Ташкент. Т.1. 1972.
2. Кароматов Ф. Узбекская инструментальная музыка. Т., 1972.
3. Музыка. Большой энциклопедический словарь. М., 1998.